

АМИР ТЕМУР–ПОКРОВИТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ НАУКИ В МАВЕРАННАХРЕ И ХОРАСАНЕ

Кобзева О.П.

*д.и.н., профессор,
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

Ваисова Н.А.

*(PhD), ст. преп. кафедры «Всемирной истории»
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162518>

Эпоха Амира Темура была временем развития и расцвета науки и культуры, в частности таких областей человеческого знания как богословие, юриспруденция, математика, астрономия, медицина, история, философия, литература. Подчеркнем, что сам Амир Темура и его многочисленные потомки с почтением относились к ученым, создавая условия для их дальнейшего научного роста. Так, «Уложение» оставленное Амиром Темура потомкам, свидетельствует о его широком кругозоре и мудрости государственного деятеля. Благосклонность правителей к людям умственного труда имело большое значение в условиях средневековья. Одним из видных ученых энциклопедистов XIV в. был Сагъдиддин Тафтазони.[1] К 16 годам он освоил богословие, арабский язык, логику. Бывал во многих научных центрах Востока. Тафтазони был одним из активных участников проводимых при дворе Амира Темура научных дискуссий. Его перу принадлежат научные труды по теории познания, логике, арабской грамматике, поэзии и геометрии. Он написал десятки комментариев к трудам своих предшественников. Произведения Тафтазони свидетельствуют о том, что он хорошо знал древнегреческую философию и логику, и опираясь на них, в своих произведениях, смог выйти на новый уровень научного познания. По его мнению, процесс познания предполагал два этапа: взаимовлияние чувственных органов и вещей, далее — восприятие их человеческой психикой, и наконец осознание и понимание умом. Многие сочинения Тафтазони в течении долгого времени использовались в качестве учебных пособий во многих медресе Средней Азии и других стран. Другой знаменитостью при дворе Темура был Мир Сайид Журжони. Он проявлял большой интерес к философии, логике, изучению языков. Его учителями были ученые Герата, Каира, Стамбула. Журжони увлекался и точными науками. Он автор монографии «Комментарии по астрономии», в которой комментирует мыслителей прошлых столетий. Там же он дает краткую характеристику науке

о звездах, где высказывает идею о разделении небесных тел, о двигающихся и не двигающихся звездах, о сложных и простых звездах. Журжони внес определенный вклад в теорию познания и логического мышления. [2] Исследователи его творчества отмечают, что в своих воззрениях Журжони исходил из материальности мира, диалектически рассматривал явления. В течении ряда лет он был наставником Улугбека и внес большой вклад в создание его Академии.

Нельзя не сказать о выдающихся летописцах-историках той эпохи Шарафуддине Али Язди, Фасихе Ахмад Хавофи, Низамиддине Шами. Мировую известность Шарафуддину Али Язди принесла книга, посвященная истории побед Темура «Зафарнаме».[3] Фасих Ахмад Хавофи был так же одним из известных летописцев Темура и темуридов.[4] Известна его работа «Сборник исторических дат и событий». В частности, в нем сообщается о том, что разрушенное при Чингизхане городище Банокат по поручению Темура было восстановлено и его назвали Шахрухия.

Другим придворным историком был Низамиддин Шами. Книга написанная им получила название «Зафарнаме» («Книга побед») и рассказывает о военных походах Сахибкирана. Она изложена доступным языком и насыщена богатым фактическим материалом.

Али Йазди, Ибн Арабшах и Хафиз и Абру свидетельствуют об определенном интересе Амира Темура к живописи.[5]

У Амира Темура была галерея рисунков Мани (этому пророку доисламского периода приписывают самые лучшие рисунки в Центральной Азии), которыми он в часы отдыха любовался.[6] Темур приказал художникам из Багдада и Ирана нарисовать еще более замечательные фрески, чтобы украсить ими стены своих дворцов Баги Шамол и Баги Дилкуш. Это было время возрождения настенной тематической живописи. Сюжетная живопись украшала лучшие дворцы Амира Темура в Самарканде. По свидетельству современников, она отражала основные события жизни восточного властителя и его дворца: сражения в Иране, Дашт-и Кипчаке и Индии, приемы послов, правителей, ученых, празднества, пиры, а также портреты Амира Темура, членов его семьи и окружающей его знати – все то, что казалось главным в жизни общества.

Настенная живопись времен Амира Темура и Темуридов (XIV–XV вв.) наряду с миниатюрой той же поры не уступала по широте охвата жизни миниатюрам известных «Больших французских хроник XV в.», но художественная концепция их разная. Живопись Темуридов была верна вековым традициям изобразительного искусства Среднего Востока и являла

собой синтез приемов отдельных его школ. Пейзажная живопись возникла в убранстве интерьеров Самарканда около 80-х годов XIV в., после походов Амира Темура и появления значительного числа иноземных мастеров. Известное влияние оказали на нее китайские мастера декоративной живописи. Следы пейзажной живописи в настенных панно XIV–XV вв. имеются в росписи ряда самаркандских мавзолеев, в частности, Ширин Бика ага, 1385 г.; Биби Ханум, 1404 г.; Туман ага, 1405 г. Все они выполнены синей краской по белому ганчу в сочетании с позолотой.[7]

В хрониках темуридской эпохи упоминаются оформленные картинами дворцы Темура в Самарканде, Шахруха в Герате, Абу Саида в Исфахане. Сюжетный диапазон их был обширен: портретные изображения государя, его родных и сподвижников, сцены дворцовых приемов и пиршеств, походов и сражений, охоты и развлечений.

В эпоху Амира Темура художественный металл возрождается сначала в отдельных местностях, а в пору Темуридов – повсеместно, как общее явление всего Среднего Востока. Наряду с бронзой в качестве материала широко применяется луженая медь. Надписи на арабском языке вытесняются надписями ираноязычными.[8]

Предметом увлеченности Темура была и литература, в особенности поэзия, большим знатоком и тонким ценителем которой он был. Во второй половине XIV – первой половине XV вв. в Самарканде, Герате, Балхе трудились и создавали свои бессмертные художественные произведения такие выдающиеся деятели тюркской литературы, авторы превосходных стихотворений и на фарси, как Атоий, Саккокий, Хафиз, Луфти, о которых возвышенно, и с глубоким уважением говорил в свое время Алишер Навои.

При дворе Амира Темура служили такие ученые и знатоки наук как: Абдужаббар Хорезми, Шамсутдин Мунши, Абдулла Лисон, Бадриддин Ахмед, Нигманиддин Хорезми, Ходжа Афзал, Алаутдин Каши, Джалал Хаки и многие другие. Амир Темура особое внимание обращал на развитие таких отраслей знания, как математика, архитектура, астрономия, литература, история, музыка.

Из светских наук он лучше всего знал историю; слова Хафиз-и Аbru о его познаниях по истории тюрков, арабов и персов вполне подтверждаются тем впечатлением, которое, по словам Ибн Арабшаха, вынес из своей беседы с Темуром историк и философ Ибн Халдун.[9] Кроме того, Амир Темура имел определенные познания в медицине и астрономии; среди ученых, привезенных им в Самарканд, были представители и этих наук, в частности, Хусам ад Дин Ибрахим шах Керманский – «мессия и Гиппократ своего

времени», мавлоно Ахмед – врач и астроном, говоривший Ибн Арабшаху в 1406 г., что произвел астрономические вычисления за 200 лет. Есть, впрочем, данные, свидетельствующие о том, что Амир Темура не признавал астрологии и предпочитал предопределять события по Корану.

Важнейшей особенностью правления Амира Темура было то, что он опирался на деятелей науки, культуры, искусства, на духовенство, получал от них необходимые советы по различным вопросам. Он проявлял большую заботу о развитии науки, культуры, искусства, любил беседовать, делиться мыслями с учеными относительно истории народов и истории великих властелинов, всегда творчески подходил к делам предшествовавших ему великих личностей, правителей, дотошно изучал причины их крушений, кризисов и поражений, с тем, чтобы не повторить допущенных ими ошибок.

Сам Амир Темура был хорошо осведомлен о таких науках, как астрономия, медицина, архитектура, теология, знал шахматную игру. С любовью изучал историю, в особенности военную. Как отмечает арабский философ Ибн Халдун, которому удалось беседовать с Амиром Темуром, он глубоко знал историю турецких, арабских, персидских народов, тонко понимал сложнейшие особенности религиозных, светских и философских знаний.

Известный востоковед Л. Лянглэ в своем произведении «Жизнь Темура» пишет: «Темура с почтением относился к ученым. Заметив чистосердечность знатоков, он проявлял к ним доверие. Для беседы с историками, философами, а также с людьми, хорошо знающими научные, управленческие дела, он сходил с престола и приближался к ним. Ибо Амир Темура уделял большое внимание этим отраслям».

Как отмечает академик И. Муминов, еще одно важное качество Амира Темура состояло в том, что перед решением какого-либо серьезного вопроса он заранее обменивался мнениями с представителями духовенства, знающими людьми, деятелями науки, всесторонне анализировал данный вопрос, лишь затем приходил к тому или иному выводу. Обычно, Амир Темура проводил индивидуальные беседы с представителями медицины, астрономии, литературы, языкознания, а также с известными людьми в области теологии и религии.

В Мавераннахре, в других регионах централизованного государства Амир Темура внимательно следил за архитектурными работами, работами по благоустройству. В этой связи известный востоковед В.В. Бартольд признавал, что: «Амир Темура был и активным созидателем. Он воздвигнул величавые здания, разбив вокруг них прекрасные сады, восстановил города и кишлаки, построил водные сооружения, восстановил разрушенные. Творческая

деятельность Амира Темура, поражала людей. Самый лучший период в мусульманской архитектуре связан с именем Темура и его потомков. Разумеется, Темура старался, прежде всего, благоустроить свою столицу - Самарканд, совершенствовать его величие и красоту. Но наряду с этим он строил и благоустраивал, воздвигал водные сооружения также в других городах Мавераннахра и Хорасана, даже в далеких регионах Западного Азербайджана и Кабула». [11]

Шарафиддин Али Йазди в «Зафарнаме», оставил записи фактических примеров. «Был дан приказ о воссоздании города Багдада, в течение одного года, - пишет Али Йазди, с тем, чтобы город принял свой прежний вид, чтобы в нем получило развитие ремесленное дело, вокруг совершенствовалось земледелие, расширились сети торговли и культурная жизнь, и как прежде распространилась исламская религия».

В окрестностях Самарканда по инициативе Амира Темура было построено несколько кишлаков, получивших названия известных городов мира – Париж, Каир, Дамаск, Багдад, Султания, Шираз. Построенные в этот период сооружения до сих пор притягивают внимание туристов со всего мира. Это - купола ансамбля Шахи-Зинда, медресе Бибиханум, купол Гур-Эмир, в котором захоронены Амир Темура и его наставник Сайид Барака, а также представители его династии. Это известные всему миру неповторимые архитектурные сооружения.

Испанский посол Руи Гонзалес де Клавихо в своем «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Темура (1403-1405 гг.)» приводит замечательные примеры, описывая эти памятники архитектуры, а также разбитые по приказу Амира Темура загородные сады (дворцы-резиденции).

Наряду с архитектурой, Амир Темура уделял большое внимание благоустройству городов, в результате чего их население было обеспечено питьевой водой. Например, в Самарканд вода доставлялась через канал из Заравшана. Как описывает историк-путешественник Ибн Хаукаль, побывавший в средние века в Самарканде: не было ни одной улицы, ни одного двора, у которых не было бы проточной воды. Здесь наряду с прекрасными архитектурными зданиями было разбито 12 садов-парков - Богишамол, Богизагон, Богибулду, сад Шахруха Амирзадэ, Боги Бихишт, Боги Дилкушо, Боги Баланд, Боги Чинор, Боги Жахон, насаждения и прекрасная зелень которых напоминали райские кущи. История их возникновения, описание строительства величественных зданий в них, проведенных в них обрядов приводится в книге Шарафиддина Али Йазди «Зафарнаме», в воспоминаниях Руи Гонзалес де Клавихо. Места, именуемые названиями данных садов,

существуют и поныне.

«Великолепие и прелесть Самарканда заключались во внешней, загородной части, именно в садах, простиравшихся на два три километра и щеголявших множеством увеселительных замков и дворцов. На востоке поднимался летний дворец Баг и Дилкуш («Сад, восхищающий сердце») – увеселительное место, соединенное с городом красивой аллеей, а широкий, высокий, выложенный голубыми и золотистыми кирпичами портал этого дворца издали ослеплял блеском. Первый, или передний, двор был занят ханской гвардией в богатом вооружении, во втором дворе посетителя неожиданно поражали выстроенные в ряд шесть слонов с башенками, пестревшими разноцветными флагами, и только в третьем, самом внутреннем дворе здания, Амир Темура обыкновенно давал аудиенции, сидя на ковре, расшитом шелками. Внутри этих дворов находились бассейны, густо обсаженные деревьями; в бассейнах струи фонтана играли красными и золотыми шариками».

В южной, загородной части Самарканда, располагался дворец Баги Бихишт («Райский сад»), знаменитый как своей архитектурой, так и очаровательным расположением сада. По свидетельству Йазди, он был построен из чисто белого тебризского мрамора на искусственном холме, окруженном глубоким рвом и соединенным мостами с парком, на одной стороне которого находился зоологический сад. Амир Темура подарил этот дворец одной из своих внучек, дочери Мираншаха, и, так как он ее особенно любил, то и проводил зачастую именно здесь свои свободные часы. В этой части города находился и Баги Чинар («Сад чинар»), названный так потому, что в нем были большие и роскошные аллеи в обрамлении чинар. В саду возвышался на искусственном холме выстроенный в форме креста увеселительный замок, снаружи украшенный искусными произведениями сирийских резчиков, а внутри расписанный альфреско и обставленный роскошной мебелью, как то: массивными серебряными столами, кроватями и прочими дорогими, сказочно прекрасными вещами. Еще упоминается Баги Шамол («Сад ветра») и Баги Нав («Новый сад») – дворец квадратной формы, а длина каждого фасада определялась полутора тысячами шагов.

Высокую оценку деятельности Темура как государственного деятеля дал известный русский ученый Д.Н. Логофет, который в своем произведении «Бухарские горы и равнины» писал: «...Он был очень культурным представителем своего времени, поднявшим развитие своего народа на высокую ступень...».

В начале своей победоносной карьеры Амир Темура был особенно расположен к городу Кеш и сделал его духовным и культурным центром среднеазиатского мира, поэтому этот город и получил титул «куббатуль ильм вальадаб» («Купол науки и морали»); ученые Хорезма, Бухары и Ферганы должны были поселиться в его стенах, и Амир Темура имел намерение объявить его своей резиденцией. В Кеше он построил прекрасный дворец Ак Сарай. Этот дворец, строившийся более двенадцати лет, был произведением исключительно персидских архитекторов, которые остались верны национальному вкусу и на верху главного фронтона поместили герб с солнцем и львом.

Из содружества местных и прибывших мастеров уже в конце XIV в. складывается единая художественная школа. В стремлении к синтезу искусств (исключая скульптуру) создавались лучшие творения эпохи. Из таковых в наши дни в Самарканде сохранились три архитектурных ансамбля: большая мечеть, называемая Биби Ханум, Гур Эмир – мечеть, ставшая мавзолеем Темуридов, и Шах и Зинда – мемориальный архитектурный ансамбль с великолепным орнаментом. [12]

Амир Темура играл активную роль в этих работах. Согласно историческим сведениям, он несколько раз приказывал сносить части этих сооружений, считая их непропорциональными, и строить новые по его личным указаниям. Он проявил в этом деле замечательные способности: безошибочно выбирал лучший проект из многих предложенных, со знанием дела обсуждал планы, предлагал оригинальные решения, организовывал строительные работы, иногда сам руководил ими, доверял талантливым людям, независимо от их происхождения.

Литература:

1. Уложение Темура / Перевод с персидского Х. Караматова. Предисловие, примечания и комментарии Б.Ахмедова. –Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1999.

2. Каримова М.Ж., Алимова М.М., Жаббарова Ю.Д. Амир Темура – покровитель культуры. <https://na-journal.ru/1-2016-gumanitarnye-nauki/759-amir-temur-pokrovitel-kultury>

3. Мирзо Улугбек. Турт улус тарихи / Форс тилидан Б. Ахмедов, Н.Норкулов ва М. Хасанийлар таржимаси. Масъул мухаррир, кириш сузив а изохлар муаллифи Б.Ахмедов. –Т.; 1994.

4. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. // Под ред. Д. Алимовой и Э. Ртвеладзе. – Т.: Фан, 2017

5. Хасанов Х.Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и Темуридов.
<https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-iskusstvo-v-epohu-amira-temura-i-temuridov>
6. Пугаченкова Г. А. Зодчество XIV-XV веков в его основных чертах // Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент, 1987.
7. Хасанов Х.Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и Темуридов.
<https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-iskusstvo-v-epohu-amira-temura-i-temuridov>
8. Амир Темура в мировой истории // Отв. ред. Х. Караматов. - Т.: Шарк, 2001
9. Бартольд В. В. Улугбек и его время / Сочинения. М.: Наука, 1964, Т. II. Ч.2.
10. Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме. Книга побед Амира Темура/ Предисловия, перевод со староузбекского, комментарии, указатели и карта А. Ахмадова.- Т.: Санъат, 2008.
11. Хасанов Х.Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и Темуридов.
<https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-iskusstvo-v-epohu-amira-temura-i-temuridov>
12. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. // Под ред. Д.Алимовой и Э.Ртвеладзе. – Т.: Фан, 2017.